

A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: OLHARES DOCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NEVES AGUIAR

EXPERIMENTATION IN SCIENCE TEACHING: TEACHERS' VIEWS AT ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NEVES AGUIAR

Géssica Maria Amarante Conceição¹

Gessica Macêdo da Silva²

Manuela Ishikawa Carvalho³

RESUMO

Este estudo tem por alvo apresentar a relevância da experimentação no ensino de Ciências como um recurso metodológico que possibilita uma educação promissora à formação de sujeitos ativos e participativos em contextos escolares e sociais. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal, na cidade de Cícero Dantas/BA, com quatro professores que lecionam no quinto ano do Ensino Fundamental. Foi aplicado um questionário para verificar o conhecimento prévio referente à experimentação no ensino de Ciências como um recurso que pode promover a participação e aprendizagem dos discentes. Os resultados deste estudo apontam que as práticas de atividades experimentais são de suma importância para os discentes assimilarem, de forma prazerosa, o conhecimento científico. A utilização de atividades práticas no ensino de Ciências pode se tornar uma ótima ferramenta para despertar a capacidade de desenvolvimento de habilidades cognitivas para o espírito investigativo.

Palavras-chave: ensino de ciências; experimentação; investigação.

ABSTRACT

This study aims to present the relevance of experimentation in science teaching as a methodological resource that enables a promising education for the formation of active and participatory subjects in school and social contexts. The research was carried out in a municipal school, in the city of Cícero Dantas (Brazil) with four teachers who teach in the fifth year of Elementary School. A questionnaire was applied to verify prior knowledge regarding experimentation in science teaching as a resource that can promote student participation and learning. The results of this study indicate that the practice of experimental activities is extremely important for students to assimilate scientific knowledge in a pleasurable way. The use of practical activities in science teaching can become a great tool for awakening the ability to develop cognitive skills for the investigative spirit.

Keywords: *science teaching; experimentation; investigation.*

¹ Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática (UFS). Escola Municipal Raimunda Neves.

² Mestra em Ensino de Ciências e Matemática (UFS). Unidade Escolar Melquíades José da Silva (Piauí).

³ Especialista em Educação Especial (Faculdade São Luís de França). Escola Municipal Raimunda Neves.

INTRODUÇÃO

Por muito tempo foi pensado que para realizar um experimento no ensino de Ciências era necessário ter laboratórios com diversos equipamentos e que aquele sujeito que ali estava para manipular tais instrumentos seria um cientista em formação. Mas, com o alvorecer de novas perspectivas nessa área do conhecimento, foi evidenciado que esse recurso/etapa do ensino pode ser realizado em uma sala de aula, basta que se faça presente a curiosidade do estudante e o processo de mediação do professor diante da busca de uma resposta prática para determinado problema.

Assim, as atividades experimentais são recursos didáticos que, caso sejam trabalhados no ensino de Ciências, possibilitarão, ao discente, a aproximação da prática com a teoria, apontando que não existe uma melhor que a outra para o contexto de sua aprendizagem. Pois, quando a aula é vivenciada por essa ferramenta, haverá um elemento que auxiliará o professor no fortalecimento das relações teórico-práticas, ao mesmo tempo em que tornará o diálogo mais esclarecedor na construção do conhecimento do estudante.

No entanto, a ciência é algo que fascina, e nos anos iniciais do Ensino Fundamental a utilização de atividades práticas desencadeiam um importante papel nas ações do professor e na construção da autonomia do discente, posto que haverá contato com objetos reais, fortalecendo, assim, esquemas que buscarão correlacionar demandas sociais e teorias estudadas. Kauark e Comarú (2017) afirmam que esse processo compõe elementos de aproximação entre ensino e aprendizagem, pois, quando trabalhadas atividades experimentais, o professor motiva a participação ativa por parte do estudante, fortalecendo os esquemas de curiosidade e tornando a aula mais dinâmica e atraente. Nesse contexto, concordamos com Silva (2021, p. 2) quando nos ensina que “aprender ciência nos anos iniciais requer que o professor da disciplina de Ciências faça uma transposição didática do conteúdo, o que acaba por distorcer, na maioria das vezes o real conceito científico”.

Assim, este estudo foi motivado diante dos relatos apresentados pelos professores que lecionam Ciências na Escola Municipal Professora Raimunda Neves Aguiar no ano letivo de 2023, após as aulas que tinham a experimentação como recurso pedagógico. Em detrimento a essa colocação surge o questionamento: qual a relevância das atividades experimentais para o ensino de ciências e os impactos desse recurso para a aprendizagem sobre o objeto do conhecimento trabalhado?

Diante deste questionamento, este estudo tem por objetivo demonstrar a relevância das ações dos professores em meio ao uso da experimentação no ensino de Ciências como recurso que pode promover a participação e aprendizagem dos discentes. Para tanto, este escrito foi

organizado em seções, a saber: a primeira versa sobre os aportes teóricos sobre o estudo da experimentação no ensino de Ciências. Por conseguinte, serão apresentados os elementos que compõem os procedimentos metodológicos seguidos das e discussão dos resultados obtidos. Por fim, são tecidas as considerações finais e as colaborações ao conhecimento científico.

A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Sendo a experimentação uma etapa no ensino investigativo, ela permite que os alunos resolvam um problema de maneira que possa diversificar suas ações, dado que é o momento em que ocorrerá a variação da ação e observação do objeto em estudo, para oportunizar a estruturação intelectual (CARVALHO, 2019).

Nessa perspectiva, quando o ensino de Ciências permite a participação do discente, é chegado o momento de romper o paradigma de uma ciência de verdades absolutas, pois haverá sujeitos que irão tecer a sua criticidade por meio de suas vivências, explorando, assim, um conhecimento que parte das suas relações sociais. Sobre isso, Delizoicov e Angotti (1992) expressam que:

as atividades experimentais constituem um procedimento eficaz no processo de ensino-aprendizagem, quando orientadas de tal forma que permitam discussões e interpretações dos dados obtidos, propiciando situações de investigação e despertando o interesse do aluno para a apropriação do conhecimento (*apud* AGOSTINI; DELIZOICOV, 2009, p. 7).

Assim, a experimentação além de ser uma etapa no ensino investigativo é também um recurso didático de grande relevância para o processo de ensino e aprendizagem, visto que busca materializar o conhecimento do discente por meio da resolução de uma determinada situação proposta pelo professor.

No momento da experimentação, o importante não é o conceito, mas a manipulação dos recursos em favor de resolver o problema apresentado inicialmente. Pois, o professor permitirá que os estudantes construam o levantamento de hipóteses e as teste e, a partir do que foi testado, haverá a construção do conhecimento. Caso não se obtenha o resultado esperado, o erro não pode ser descartado do processo, visto que é por meio dele que o discente buscará a confiança de construir o acerto, ao mesmo tempo em que elimina as variáveis que não resolveram o problema apresentado (CARVALHO, 2019).

Mesmo que na experimentação o conceito não seja o fator dominante, haverá sempre a contextualização, isso acontece de maneira natural, pois o ato de experimentação exige relações

entre prática e conhecimentos construídos pelos discentes ao longo do processo, seja esse conhecimento do cotidiano ou escolar. Quando pensada a experimentação e o conhecimento cotidiano, esse recurso ganha relevante destaque, uma vez que permitirá no estudante a construção de reflexão, autonomia e consciência diante do tema trabalhado.

Nesse viés, para ocorrer esses momentos de experimentação com concepções pedagógicas em favor do processo de autonomia do aluno no contexto social, é necessário que as abordagens trabalhadas tenham um cunho sociocultural, para que os alunos validem as hipóteses apresentadas ao mesmo tempo em que o professor problematize sua aula (GONÇALVES; GALIAZZI, 2004).

Assim, no contexto da experimentação, o professor ocupa o papel de verificador, pois é importante perceber se houve a compreensão dos discentes diante do proposto. Mas, é importante expressar que o trabalho deve ser realizado pelo aluno, sem interferência do professor, para que ocorra a verdadeira efetivação do conhecimento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi desenvolvida no município de Cícero Dantas/BA, envolvendo professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, os quais foram convidados para participar do estudo por meio do Termo de Consentimento, o qual esclarece os riscos e benefícios da pesquisa em questão.

Utilizamos a pesquisa de abordagem qualitativa. Pesquisas dessa natureza apresentam “uma sequência de atividades que envolve a redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório” (GIL, 2002, p. 133). Nessa perspectiva, adotamos o estudo de caso, conforme descreve Gil (2008). Nesse viés, a pesquisa de caráter qualitativa apresenta profundas relações, com os processos e fenômenos que não podem ser mensurados por meio de operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001). A utilização dessa abordagem se constituiu por evidenciar diferentes propósitos, tais como:

- a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos;
- b) preservar o caráter unitário do objeto estudado;
- c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação;
- d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e
- e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos (GIL, 2008, p. 54).

Para coleta e organização dos dados realizamos levantamento bibliográfico e aplicação de um questionário realizado via *Google Forms* com perguntas abertas e fechadas, as quais versavam acerca da experimentação e do ensino por investigação na educação básica de ensino e qual a percepção dos docentes em relação a essas temáticas.

Assim, de um total de cinco participantes, apenas quatro docentes que lecionam a disciplina de Ciências nos 5º anos do Ensino Regular da Escola Municipal Professora Raimunda Neves Aguiar⁴, responderam ao questionário solicitado. Nos mencionados instrumentos, esses profissionais apresentaram suas visões sobre o uso da experimentação no ensino de Ciências durante suas aulas. A fim de preservar a identidade dos participantes, foram utilizados, na escrita deste texto, códigos alfanuméricos (PC1; PC2; PC3 e PC4).

Ainda sobre os professores dessa instituição de ensino é importante pontuar que eles trabalham de maneira coletiva nos momentos de construção dos planejamentos, tendo como propósito a ampliação de conhecimentos para conduzir o ensino com qualidade e estratégias metodológicas investigativas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como pudemos observar a atividade experimental é entendida e comumente empregada por docentes como uma estratégia de ensino que visa melhorar a aprendizagem dos discentes. Sendo que, as atividades com esse teor investigativo despertam nos estudantes a motivação pela curiosidade pelo conteúdo trabalhado.

Acerca da importância das atividades experimentais na disciplina de Ciências, enfocando o ensino por investigação, dos quatro professores que responderam ao questionário, todos eles ressaltaram conhecer a abordagem investigativa, uma vez que a experimentação é uma fase presente nessa modalidade pedagógica. Nessa perspectiva, a Figura 1 nos mostra que os professores conhecem a abordagem investigativa e que a mesma deve ser trabalhada em sala de aula, uma vez que essa metodologia de ensino proporciona ao estudante a formulação de questionamentos, e isso talvez seja um artefato possibilitador de aulas mais estruturais e dinâmicas, em que o aluno consegue vivenciar a centralidade do processo na busca de respostas para problemas que lhes são apresentados.

Para tanto, quando trabalhamos atividades experimentais em uma perspectiva investigativa, observamos essa metodologia de ensino como uma ferramenta propiciadora de

⁴ Situada na sede do município de Cícero Dantas- BA, a Unidade Escolar é a principal instituição na oferta do 5º ano do Ensino Fundamental, tendo oito turmas (2023) nesse segmento, nos turnos matutino e vespertino.

melhor desenvolvimento na aprendizagem e que isso pode promover a formação autônoma do aluno.

Figura 1 – Respostas dos professores sobre abordagem investigativa.

Fonte: Autoria própria, 2023.

Assim, pode-se corroborar esse entendimento de acordo com Azevedo, que apresenta que:

Utilizar Atividades Investigativas como ponto de partida para o desenvolvimento a compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a perceber e a agir sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimentos e buscando a causa dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o resultado suas ações e/ou interações (AZEVEDO, 2016, p. 22).

Destarte, pode-se pontuar que a investigação permite a transcendência do ensino transmissivo em razão de requerer a participação dos alunos para alcançar a resolução de um problema que foi lhe apresentado. Ainda nesse contexto, foi questionado se os docentes acreditam que promovem, em suas aulas, o processo investigativo, de um total de quatro respostas obtidas, mais uma vez o resultado foi de 100% positivo. Os sujeitos participantes ainda pontuaram que nesse contexto de aulas investigativas, utilizam a experimentação em suas aulas e sempre que levam o processo experimental, os alunos são os protagonistas na execução e obtenção do resultado.

No que se refere ao primeiro semestre do ano letivo de 2023, os docentes mencionaram que realizaram alguns experimentos, a exemplo de: filtro caseiro- água barrenta; densidade da

água – boia ou flutua e catavento. Segundo o PC4, trabalhar com esses experimentos “despertou a curiosidade e o interesse investigativo dos alunos”. Ainda nesse contexto, o PC2 aborda que “o uso de recursos experimentais é primordial para os alunos extraírem de forma prazerosa o conhecimento científico”.

Assim, é percebido que os docentes entendem que é necessário construir estratégias para que o aluno construa uma aprendizagem com significado e aplicabilidade para as situações reais, pois não são mais cabíveis aulas em que o docente traga as respostas para os problemas que ele mesmo propôs.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que concerne às aulas experimentais dentro do ambiente educacional, elas são utilizadas como estratégia de contextualização e o estímulo à problematização dos fenômenos observados possibilita a formação do raciocínio crítico e o diálogo permanente com o objeto de estudo.

Podemos concluir que os docentes reconhecem que o conhecimento científico nasce diante do processo investigativo e que quando a teoria é apresentada por meio da prática, poderá haver uma construção mais significativa na aprendizagem. Uma vez que os experimentos no ensino de Ciências são uma rica ferramenta metodológica, possibilitando dinamismo e indissociabilidade no processo teoria e prática, ao mesmo tempo proporcionam aos alunos a construção de habilidades de manipulação de objetos e interação entre aluno e professor na construção de um ensino mais autônomo.

Assim, observa-se que o ensino de ciências, por meio da experimentação, pode ser vivido de maneira cotidiana na escola, bastando que os professores se coloquem à disposição da promoção de aulas que permitam aos alunos a busca da resolução de questões cotidianas com recursos alternativos. Outrossim, para se fazer ciência, não é preciso que a escola disponha de laboratórios previamente estruturados, ou seja, a sala de aula pode apresentar estrutura para resolver situações experimentais, pois não buscamos um ensino que irá formar cientistas, mas pessoas dotadas de criticidade.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Maria Cristina P. Stella. Ensino por investigação: problematizando as atividades em sala de aula. *In*: CARVALHO, Anna Maria Pessoa. **Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática**. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

AGOSTINI, Vanessa Wegner; DELIZOICOV, Nadir Castilho. A experimentação didática no ensino fundamental: impasses e desafios. *In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS*, 7, 2009, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: ENPEC, 2009. **Atas do VII ENPEC**. Florianópolis: UFSC, p. 1-12, 2009.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. **Ensino de ciências por investigação**: condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2019.

GIL, Antônio Carlos *et al.* **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GONÇALVES, Fábio Peres; GALIAZZI, Maria do Carmo. A natureza das atividades experimentais no ensino de Ciências. *In: MORAES, Roque; MANCUSO, Ronaldo. (Org.). Educação em Ciências: produção de Currículos e Formação de Professores*. Ijuí/RS: Ed. Unijuí, 2004.

KAUARK, Fabiana da Silva; COMARÚ, Michele Waltz. **Ensinando a ensinar ciências**: reflexões para docentes em formação. Vitória: Edifs, 2017.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). **Pesquisa Social**: teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

SILVA, Eliseu Fernandes Ferreira da. 2021. 15f. **A importância da experimentação no ensino de Ciências**. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021.